

O processo do amparador na conscienciologia usando: Gestão de Riscos para trabalhar a Desperticidade em uma pessoa nível financeiro Classe Alta de nível evolutivo Consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No contexto da conscienciologia, o processo do amparador envolve um mentor espiritual que auxilia uma pessoa em seu desenvolvimento pessoal e evolução consciencial. A aplicação da gestão de riscos nesse processo visa identificar possíveis obstáculos e desafios que uma pessoa de classe alta, financeiramente estável, pode enfrentar em seu caminho para a desperticidade, ou seja, o estado de consciência ampliado e desperto.

Para um indivíduo de classe alta, o processo de desperticidade pode envolver questões específicas relacionadas ao uso adequado de recursos financeiros, responsabilidade social, e

impacto positivo na comunidade e no meio ambiente. O amparador, nesse contexto, pode orientar a pessoa a utilizar sua posição financeira privilegiada para promover mudanças positivas, investir em projetos sociais e ambientais, e contribuir para o bem-estar coletivo.

Na interseção da conscienciologia com a engenharia de produção, o amparador pode aplicar princípios de otimização de processos para ajudar o indivíduo a gerenciar seus recursos de forma eficiente, maximizando o impacto positivo de suas ações. Isso pode incluir a identificação de áreas de investimento social e ambiental que estejam alinhadas com os valores

do indivíduo, bem como estratégias para mensurar e avaliar o impacto desses investimentos ao longo do tempo.

Além disso, a gestão de riscos pode ser aplicada para analisar possíveis desafios que a pessoa de classe alta pode enfrentar ao se envolver em iniciativas de desparticipação, como resistência social, críticas ou até mesmo ameaças à sua segurança pessoal. Nesse contexto, o amparador pode ajudar a pessoa a desenvolver estratégias para lidar com esses riscos de maneira eficaz, mantendo seu foco na busca pela evolução consciencial.

Essa abordagem inovadora, que combina os princípios da conscienciologia com as técnicas da engenharia de produção, oferece uma perspectiva única sobre como indivíduos de classe alta podem utilizar seus recursos financeiros e influência para promover não apenas seu próprio desenvolvimento, mas também contribuir significativamente para o avanço da sociedade e do conhecimento consciencial.